

ငါတို့အားလုံး၏ မြန်မာပြည်

ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရှိ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ
နှင့်
ဒေသန္တရဆိုင်ရာ (မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ) အုပ်ချုပ်ရေး
စည်းမျဉ်းဥပဒေများ

**State and Regional Constitutions and Bylaws
in a Federal System**

သုတေသနစာစောင် အမှတ် (၈)

25 December 2024

The Knowledge Series

သုတေသနစာစောင်

Vision and Mission

လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေအကြောင်းခြင်းရာများအပေါ် မူတည်ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ သူ နိုင်ငံ သား များ အတွက်ရည်ရွယ်၍ The Knowledge Series သုတေသနစာစောင်ကိုပြုစုတင်ပြပါသည်။

ယနေ့ခေတ်နိုင်ငံရေးစာပေအများစုသည် ပါတီစွဲ၊ ဝါဒစွဲ၊ နိုင်ငံရေးအရောင်အဆင်းမကင်းသည့်စာပေအမျိုးအစားများသာပေါ်ထွက်လေ့ရှိပါသည်။ ယခုစာတမ်းငယ်သည် မည်သည့်နိုင်ငံရေးအရောင်အသွေးမှမပါ ဘာသာရပ်ရှုထောင့်မှ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ အဂတိကင်းစွာ ရေးသားပြုစုတင်ပြထားသည့် စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံသားတိုင်းအတွက် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဆိုင်ရာ အသိပညာတိုးပွားစေမည့် စာစောင်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် လိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရာရောက်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။

တိုင်းပြုပြည်ပြုအကျိုးရည်ရွယ်၍ ပြုစုရေးသားမျှဝေသောစာတမ်းဖြစ်သဖြင့် အနာဂါတိမြန်မာ နိုင်ငံ တော်အတွက် များစွာအထောက်အကူဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။

အယ်ဒီတာအဖွဲ့

The Knowledge Series
Independent Study Group
myanmarknowledgeSeries@gmail.com

မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။

Dedicated to the People of Myanmar

The Knowledge Series

သုတေသနစာစောင် အတွဲ (၈)

ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတစ်ခုတွင် နိုင်ငံ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေရှိသကဲ့သို့ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသအသီးသီးတွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသီးသီးရှိကြပါသည်။ ထို့အပြင် ဒေသန္တရဆိုင်ရာများဖြစ်သောမြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာများ၏ အုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းအတွက်လည်း Bylaw ဟုခေါ်သော ဒေသန္တရ ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းဥပဒေများရှိကြပါသည်။

ယခင် The Knowledge Series သုတေသနစာစောင်အမှတ် (၄) တွင် နိုင်ငံများ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကြောင်းကိုတင်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယခု The Knowledge Series သုတေသန စာစောင်အတွဲ (၈) တွင် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရှိ ပြည်နယ်/တိုင်း ဒေသများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများနှင့် ဒေသန္တရဆိုင်ရာ (မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ) အုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများ အကြောင်းကိုတင်ပြထားပါသည်။

အနာဂါတ်နိုင်ငံတော်အတွက် ပြည်သူများအနေဖြင့် ကြိုတင် လေ့လာထားရှိသင့်သည့် အကြောင်းအရာများဖြစ်ပါသည်။ အထူး သဖြင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသများနှင့် ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးများ အတွက်အထောက်အကူဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

The Knowledge Series

သုတေသန စာစောင်အတွဲ (၈)

ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရှိ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများနှင့် ဒေသန္တရဆိုင်ရာ (မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ) အုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများ

၁။ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေများ

- (က) နိဒါန်း
- (ခ) ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေများ၏ အဓိကလက္ခဏာများ
- (ဂ) နမူနာ- အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဂျော်ဂျီယာ ပြည်နယ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ

၂။ ဒေသန္တရဆိုင်ရာ (မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ) အုပ်ချုပ် ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများ

- (က) ဒေသန္တရဆိုင်ရာ (မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ) အုပ်ချုပ်ရေး စည်းမျဉ်းဥပဒေများ (Bylaws)
- (ခ) စံနမူနာပြု ဒေသန္တရဆိုင်ရာ (မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ) အုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများ (Model Bylaws)

ပုံ (၁)

ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရတို့အကြား အာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးပုံ

ပုံ (၂)

နမူနာ- အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ် အစိုးရတို့အကြားအာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးပုံ

ပုံ (၃)

ဒေသန္တရဆိုင်ရာ (မြို့နယ်၊ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ) အုပ်ချုပ်ရေး စည်းမျဉ်းဥပဒေများ (Bylaws)

ပုံ (၄)

ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတွင်ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ ပြည်နယ် အစိုးရနှင့် ဒေသန္တရအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်ဆင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ များ

မောင်ဘဦး၊ မောင်မြင့်စံ၊ မောင်ခင်ဆွေ

အပိုင်း ၁

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသ
များ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ
ဥပဒေများ

ပုံ (၁)

ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတွင်
ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရတို့အကြား
အာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးပုံ

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေများ

(က) နိဒါန်း

ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတစ်ခုတွင် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအပြင်၊ ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီ၌ ကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအသီးသီး ရှိပါသလား။

ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံအများစုတွင် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအပြင်၊ ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီ၌ ကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအသီးသီးရှိကြပါသည်။ သို့သော်လည်း ဤပြည်နယ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများသည် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရပါသည်။ ပြည်နယ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများရေးဆွဲရာတွင်အောက်ဖော်ပြပါအချက် များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါသည်။

ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် နိုင်ငံ၏ အ မြင့်ဆုံးဥပဒေဖြစ်ခြင်း (Federal Supremacy)

ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးဥပဒေဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများသည်

ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီရပါသည်။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများအကြား ပဋိပက္ခရှိပါက ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများကိုလွှမ်းမိုးပါသည်။

ပြည်နယ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် (State Autonomy)

ဖက်ဒရယ်စနစ်နိုင်ငံတွင် ပြည်နယ်များသည် သတ်မှတ်ထားသော ကဏ္ဍများကို ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း၍ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည်။ ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့စည်းပုံ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်များကို ပြဋ္ဌာန်းပါသည်။

ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ၏ ခြားနားသောကဏ္ဍများ

ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ကာကွယ်ရေး၊ နိုင်ငံခြားရေး၊ ကိစ္စ၊ ငွေကြေးနှင့် ကုန်သွယ်မှုကဲ့သို့သော အမျိုးသားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများကိုပြဋ္ဌာန်းပါသည်။

ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများသည် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရဲတပ်ဖွဲ့အာဏာ၊ ရာဇဝတ်ဥပဒေများနှင့် ပြည်နယ်အတွင်းအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုပြဋ္ဌာန်းပါသည်။

(ခ) ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ အဓိက အင်္ဂါရပ်များ

ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ပြည်နယ်အစိုးရ၏ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဖော်ပြသည့် အခြေခံဥပဒေဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်တစ်ခုခြင်းစီအလိုက် သီးခြားပြဋ္ဌာန်းချက်များကွဲပြားနိုင်သော်လည်း၊ ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အဓိကအင်္ဂါရပ်များ ပါဝင်ပါသည်။

၁။ နိဒါန်း (Preamble)

- ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ အခြေခံမူများနှင့် တန်ဖိုးများကို အနှစ်ချုပ်ဖော်ပြသည့် မိတ်ဆက် နိဒါန်းပါဝင်ပါသည်။
- ပြည်နယ်၏ရည်မှန်းချက်များကိုထင်ဟပ်စေပြီး တရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ တန်းတူညီမျှမှုရှိသောအုပ်ချုပ်ရေးစသည်တို့ကို ဖော်ပြပါသည်။

၂။ အစိုးရဖွဲ့စည်းပုံ (Organization of Government)

ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများသည် ပြည်နယ်အစိုးရအတွက် အစိုးရဖွဲ့စည်းပုံမူဘောင်ကို ချမှတ်သည်။ အာဏာမဏ္ဍိုင်သုံးရပ် ခွဲထုတ်ပြီးနောက် မဏ္ဍိုင်တစ်ခုစီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်တာဝန်များကို ဖော်ပြပါသည်။

- **အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်**- ပြည်နယ်အစိုးရ၏ အကြီးအကဲ (Governor) နှင့် အခြားအမှုဆောင်အရာရှိများ၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် တာဝန်များကို သတ်မှတ်သည်။
- **ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်**- ပြည်နယ်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်၏ ဖွဲ့စည်းပုံ (ဥပမာ၊ လွှတ်တော်တစ်ရပ် သို့မဟုတ် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်)၊ ဥပဒေများရေးဆွဲရန်အာဏာများနှင့် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သတ်မှတ်သည်။
- **တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်**- တရားရုံးများ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ၊ တရားသူကြီးများခန့်အပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဥပဒေအငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပါအဝင် ပြည်နယ်တရားစီရင်ရေးစနစ်အား ဖော်ပြသည်။

၃။ ပြည်ထောင်စုနှင့်အာဏာခွဲဝေမှု (Division of Power)

- ပြည်ထောင်စုအစိုးရလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ တာဝန်နှင့် ပြည်နယ်အစိုးရ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ တာဝန်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးသည်။
- ပြည်နယ်အစိုးရ၏ သီးသန့်အာဏာများ၊ ဗဟိုအစိုးရနှင့် မျှဝေသည့် တစ်ပြိုင်နက်တည်းလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည်။
- ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် အခွန်ကောက်ခံခြင်းကဲ့သို့ သော အုပ်ချုပ်မှုနယ်ပယ်များကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည်။

၄။ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏အခြေခံအခွင့်အရေးများ

Bill of Right (Fundamental Rights)

- ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများတွင် ပြည်နယ်အတွင်း နိုင်ငံသားများအတွက် အခြေခံအခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ပါဝင်သည်။
- နိုင်ငံသားဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများသည် ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင်ပါဝင်ပြီး ဖြစ်သော်လည်း၊ ပြည်နယ် အဆင့်တွင် ထပ်လောင်း ဖော်ပြ ကာ အ ကာ အ ကွ ယ် ပေးသည်။

၅။ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးပြဋ္ဌာန်းချက်များ

(Local Government Provisions)

- ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဒေသန္တရအစိုးရများ (ဥပမာ၊ ခရိုင်၊ မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်း အတွက် ပြဋ္ဌာန်းချက်များပါဝင်ပါသည်။
- ဒေသန္တရအစိုးရများ၏အခွင့်အာဏာများ၊ ဘဏ္ဍာငွေကိစ္စ များ၊ ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးများ ပါဝင် သည်။

၆။ ပညာရေးနှင့်လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများ (Education and Social Services)

- ပညာရေး၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး၊ လူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ် များနှင့် အခြားလူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာ ပြည်နယ် အစိုးရ၏တာဝန်များအတွက် သီးခြားပြဋ္ဌာန်းချက်များပါဝင် ပါသည်။

- ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများသည် ပြည်နယ်တွင်း နေထိုင်သူများအတွက် အခမဲ့ သို့မဟုတ် မသင်မနေရ ပညာရေးစနစ်ကိုပြဋ္ဌာန်းထားလေ့ရှိသည်။

ရ။ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ကောက်ခံခြင်း (Finance and Taxation)

- ပြည်နယ်ဏ္ဍာငွေ၊ ဘတ်ဂျက်နှင့် အခွန်ကောက်ခံမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို ပြဋ္ဌာန်းပါသည်။
- ၎င်းတွင် အခွန်ကောက်ခံခြင်း၊ ပြည်နယ်ချေးငွေ၊ ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ဘတ်ဂျက်အတည်ပြုခြင်း အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ ပါဝင်သည်။

စ။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် (Amendment Process)

- ပြောင်းလဲနေသောအခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်စေရန် ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြည့်စွက်ခြင်း အတွက် အသေးစိတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပါဝင်ပါသည်။
- ၎င်းတွင် လွှတ်တော်မှအတည်ပြုချက်အပြင် အချို့ကိစ္စများ တွင် ဆန္ဒခံယူပွဲမှတစ်ဆင့် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ အတည်ပြုချက် လိုအပ်မှုလည်း ပါဝင်ပါသည်။

ဇ။ ပြည်နယ် အချုပ်အခြာအာဏာကိုကာကွယ်ခြင်း (Protection of State Sovereignty)

- ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘောင်အတွင်းတွင် ပြည်နယ်၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အတွက်အကာအကွယ် ပေးသည်။

- ပြည်နယ်အရေးကိစ္စများတွင် ဖက်ဒရယ်ဟိုအစိုးရမှ ဝင်ရောက်ကိစ္စကိစ္စဖက်မှုအတိုင်းအတာကို ကန့်သတ်ထားသည်။

၁၀။ အထွေထွေပြဋ္ဌာန်းချက်များ (Miscellaneous Provisions)

- ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြဋ္ဌာန်းချက်များ (ပြည်နယ်နှင့် ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲများ)၊ ရာထူးတာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အရည်အချင်းများနှင့် အခြားအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ပါဝင်ပါသည်။
- ဝန်ထမ်း၊ အများပိုင်မြေ၊ သဘာဝသယံဇာတနှင့် ပြည်နယ်သင်္ကေတများဆိုင်ရာ ဥပဒေများ ပါဝင်ပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ပြည်နယ်တစ်ခု၏ ပြည်တွင်းအုပ်ချုပ်ရေးကိုပြဋ္ဌာန်းရေးဆွဲထားသည့်အခြေခံဥပဒေဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်များတွင် ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့စည်းပုံ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် တာဝန်များ၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြင်ဆင်ရန်နည်းလမ်းများပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် ပြည်နယ်၏ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အချုပ်အခြာအာဏာကို ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု၏ အခြေခံဥပဒေဘောင်နှင့်အညီ ဟန်ချက်ညီညီထိန်းကျောင်းပေးပါသည်။ ။

ပုံ (၂) နမူနာ- အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ဂျော်ဂျီယာ ပြည်နယ်အစိုးရတို့အကြားအာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးပုံ

ပြည်ထောင်စု
အစိုးရ အာဏာ

ပူးတွဲ အာဏာ

ပြည်နယ်အစိုးရ
အာဏာ

(ဂ) နမူနာ- ရော်ဂျီယာပြည်နယ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ (The Constitution of Georgia, USA)

ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ နမူနာတစ်ခုအဖြစ် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရှိ ရော်ဂျီယာပြည်နယ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

ရော်ဂျီယာဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရှိ ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ စံနမူနာပြဉာဏ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အခြားပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများကဲ့သို့ပင်၊ ၎င်းသည် ပြည်နယ်အဆင့်အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ မူဘောင်ကိုပြဋ္ဌာန်း ထားပြီး၊ တချိန်တည်းမှာပင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့်လည်းကိုက်ညီနေပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ များသည် ရော်ဂျီယာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ အဓိက အင်္ဂါရပ်များဖြစ်ပါသည်။

ရော်ဂျီယာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ

- ရော်ဂျီယာပြည်နယ်၏ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။

ရော်ဂျီယာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်များ

၁။ နိဒါန်း (Preamble)

- တရားမျှတမှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံသားများ၏ အထွေထွေ အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ခြင်းအပါအဝင် ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံ

အခြေခံဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို အနှစ်ချုပ်ဖော်ပြ ထားသည်။

၂။ လူတစ်ဦးချင်းအခွင့်အရေးများ (Bill of Rights)

- ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ အပိုဒ်(၁) သည် လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် အခြေခံအခွင့်အရေးများကို အာမခံပါသည်။
- လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်၊ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်၊ စုဝေး ခွင့်နှင့် ဥပဒေမဲ့ရှာ ဖွေမှုများနှင့် ဖမ်းဆီးမှုများမှ အကာအကွယ်များ ပါဝင်သည်။

၃။ မဲပေးခြင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲများ (Voting and Elections)

အပိုဒ် (၂) သည် ဂျော်ဂျီယာရှိ မဲပေးခြင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲများကို ဖော်ပြသည်။ မဲပေးပုံနည်းလမ်း၊ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်တို့နှင့် သက်ဆိုင် ပါသည်။ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ဝန်ထမ်းများကို တာဝန်မှဆိုင်းငံ့ ခြင်းနှင့် ဖယ်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များလည်းပါဝင်ပါသည်။

၄။ အစိုးရမဏ္ဍိုင်သုံးရပ်ခွဲခြားခြင်း (Separation of Power)

- အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကဲ့သို့ပင်၊ ဂျော်ဂျီယာ ပြည်နယ်၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် အစိုးရ၏မဏ္ဍိုင် သုံးရပ်ကို ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။

- ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်- လွှတ်တော်နှစ်ရပ်(အောက်လွှတ်တော် နှင့်အထက်လွှတ်တော်)ရှိပြီး ဥပဒေပြုရေးကိုလုပ်ကိုင် သည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်- ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဦးဆောင် ပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကို စီမံခန့်ခွဲသည်။
- တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်- ရော်ဂျီယာတရားရုံးချုပ်နှင့် အခြား အောက်တရားရုံးများပါဝင်ပြီး ဥပဒေများကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆို ခြင်း၊ အငြင်းပွားမှုများကိုဖြေရှင်းခြင်း စသော တရားစီရင် ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်သည်။

၅။ ဒေသန္တရအစိုးရ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ (Local Government Provisions)

- ရော်ဂျီယာ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ဒေသန္တရဆိုင်ရာ အစိုးရများ (ဥပမာ၊ ခရိုင်၊ မြို့၊ ရပ်တွက်၊ ကျေးရွာ) ကိုဖွဲ့စည်း ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်သည်။

၆။ ပညာရေး (Education)

- ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသည် ပြည်သူ့များ ပညာသင်ကြားခွင့် ရရှိမှုကို အာမခံထားပြီး၊ ရော်ဂျီယာ၏အစိုးရကျောင်းစနစ်အား ကြီးကြပ်ရန်အတွက် ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ကို တည်ထောင်ထားသည်။

၇။ အခွန်ကောက်ခံမှုနှင့် ဘဏ္ဍာရေး (Taxation and Finance)

- ပြည်နယ်အခွန်အခများ၊ ချေးငှားခြင်းနှင့် ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များပါဝင်ပြီး၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ခံမှု ရှိစေပါသည်။

၈။ ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် (Amendment Process)

- ဂျော်ဂျီ ယာ ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအား အထွေထွေညီလာခံ သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များမှတစ်ဆင့် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

ဂျော်ဂျီယာဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသည် ဖက်ဒရယ်စနစ်၏ အခြေခံမူများကို ထင်ဟပ်စေပါသည်။ ပြည်နယ်၏ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအစိုးရ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်တို့ကို ဟန်ချက်ညီစေသည်။ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အခွင့်အရေးများကို အကာအကွယ်ပေးခြင်း၊ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ အခွန်ကောက်ခံမှုနှင့် ပြည်နယ်အတွင်း အုပ်ချုပ်ရေး ရာ ကိစ္စရပ်များကို စီမံခြင်းနှင့် ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းပြီး ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းတို့ကိုအာမခံပါသည်။ ။

အပိုင်း ၂

ဒေသန္တရဆိုင်ရာ
(မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ)
အုပ်ချုပ်ရေး
စည်းမျဉ်းဥပဒေများ

ပုံ (၃)

ဒေသန္တရဆိုင်ရာ (မြို့နယ်၊ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ) အုပ်ချုပ်ရေး စည်းမျဉ်းဥပဒေများ (Bylaws)

ဒေသန္တရဆိုင်ရာ (မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ) အုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများ

(က) ဒေသန္တရဆိုင်ရာ (မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ) အုပ်ချုပ်ရေး စည်းမျဉ်းဥပဒေများ (Bylaws)

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်

ဒေသန္တရဆိုင်ရာ (မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ) အုပ်ချုပ်ရေး စည်းမျဉ်းဥပဒေများ (Bylaws) ဆိုသည်မှာ ဒေသန္တရအစိုးရ၏အုပ်ချုပ်ရေး နယ်နိမိတ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ရန် ဒေသန္တရအစိုးရမှ ပြဋ္ဌာန်းထားသော စည်းမျဉ်းဥပဒေဖြစ်သည်။ ဤဒေသန္တရစည်းမျဉ်းဥပဒေများသည် ဒေသန္တရအစိုးရဧရိယာနယ်နိမိတ်အတွင်း ဥပဒေအရ စည်းနှောင်မှု ရှိသည်။

ဒေသန္တရစည်းမျဉ်းဥပဒေများကို မည်သည့်အစိုးရအဆင့်က ပြဋ္ဌာန်းပါသလဲ။

ဒေသန္တရစည်းမျဉ်းဥပဒေများကို ဒေသန္တရအစိုးရများမှ ပြဋ္ဌာန်းပါသည်။

- ဒေသန္တရဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ (ဥပမာ၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာများ)။
- ခရိုင်အစိုးရများ (အချို့ကိစ္စများတွင်)။

ဒေသန္တရစည်းမျဉ်းဥပဒေများသည် ဖြည့်နယ်အဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ သို့မဟုတ် ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများမှ ပေးအပ်ထားသော အခွင့်အာဏာအောက်တွင် ဒေသန္တရဆိုင်ရာအစိုးရများ ကကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒေသန္တရဆိုင်ရာအစိုးရများ၏ အခွင့်အာဏာသည် အဆင့်မြင့်အစိုးရအဆင့်များမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဒေသန္တရစည်းမျဉ်းဥပဒေများ၏ရည်ရွယ်ချက်များ

ဒေသ၏လိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ဒေသန္တရစည်းမျဉ်းဥပဒေများကိုရေးဆွဲပါသည်။ ၎င်းတို့၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

၁။ အများသူငှာ ဘေးကင်းရေးနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းခြင်း (Maintaining Public Safety and Order)

- နေထိုင်သူများ၏ ဘေးကင်းရေးနှင့် လုံခြုံမှုရှိစေရန်စီမံဆောင်ရွက်မှုများ။
- ဥပမာများ- ဆူညံသံထိန်းချုပ်မှု၊ ယာဉ်စည်းကမ်းနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဆောင်ရွက်မှု။

**၂။ မြေယာအသုံးပြုမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း
(Managing Land Use and Development)**

- ရပ်ရွာများ စည်းစနစ်ကျရန်၊ လှပသပ်ယပ်ရန်၊ ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖြစ်စေရန် တို့ အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
- ဥပမာများ- လူနေအိမ်အတွက်နေရာ၊ အများပြည်သူ အပန်းဖြေရန်နေရာ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်နေရာ၊ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက်နေရာ စသည်ဖြင့် ဇုန် သတ်မှတ်ခြင်းများပါဝင်ပါသည်။

**၃။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
(Protecting the Environment)**

- ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု လျှော့ချရေးနှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းသိမ်းစီမံခန့်ခွဲခြင်း။
- ဥပမာများ- စွန့်ပစ်အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုစည်းမျဉ်းဥပဒေ၊ ရေမြောင်းစနစ်များနှင့် သစ်ပင်သစ်တောထိန်းသိမ်းရေးတို့ ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းများပါဝင်ပါသည်။

**၄။ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးကိုမြှင့်တင်ခြင်း
(Enhancing Community Well-Being)**

- ပြည်သူများအေးချမ်းသာယာရေးအတွက် ဒေသတွင်း ကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးခြင်း။
- ဥပမာများ- အများသူငှာအပန်းဖြေပန်းခြံများဆိုင်ရာစည်း မျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်များမဖြစ်စေ ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း (ဥပမာ၊ အမှိုက်ပစ်ခြင်း၊ ဆူညံခြင်း၊ နံရံ

များတွင်ဂရပ်ဖစ်တီရေးခြင်း) စသောကိစ္စရပ်များပါဝင်ပါသည်။

၅။ ဒေသတွင်းလုပ်ငန်းများ၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း (Regulating Local Commerce and Licenses)

- လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် ဒေသစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်သတ်မှတ်ချက်များချမှတ်၍ပါမစ်ထုတ်ပေးခြင်း။
- ဥပမာများ - လုပ်ငန်း လိုင်စင် စည်းမျဉ်းများ နှင့် အစားအသောက် ဘေးကင်းရေး စည်းမျဉ်းများပါဝင်ပါသည်။

၆။ ဒေသစံနှုန်းများကို လိုက်နာစေခြင်း (Enforcing Local Standards)

- လူ့အဖွဲ့အစည်းတန်ဖိုးများကို ထင်ဟပ်စေသော စည်းမျဉ်းများသတ်မှတ်၍ ဒေသ၏လူနေမှုဘဝအရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းဖြင့်တင်ခြင်း။
- ဥပမာများ- တိရစ္ဆာန်ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေများနှင့် ကားပါကင်စည်းမျဉ်းများပါဝင်ပါသည်။

အသုံးများသောဒေသန္တရစည်းမျဉ်းဥပဒေ ဥပမာများ

၁။ တိရစ္ဆာန်ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေ (Animal Control Bylaw)

- အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အများပြည်သူအန္တရာယ်မဖြစ်ရန်ကြိုးတပ်ထိန်းကျောင်းခြင်းနှင့် အိမ်ထောင်စုတစ်ခုလျှင် တိရစ္ဆာန်အရေအတွက်အပေါ် ကန့်သတ်ချက်များပါဝင်ပါသည်။

၂။ ဆူညံသံထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေ (Noise Control Bylaw)

- ဒေသတွင်နေထိုင်သူများအားအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရေးအတွက် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်များအတွင်း လက်ခံနိုင်သော ဆူညံသံအဆင့်ကို သတ်မှတ်၍ ဆူညံမှုကို တားဆီးပေးပါသည်။

၃။ ဇုန်သတ်မှတ်ခြင်းဥပဒေ (Zoning Bylaw)

- မြေယာအသုံးပြုမှုကို နေရာခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးပါသည်။ (လူနေ၊ စီးပွားလုပ်ငန်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး စသည်ဖြင့်နေရာများကိုစနစ်တကျသတ်မှတ်ထားပါသည်) ။

၄။ ယာဉ်ရပ်နားခြင်းဥပဒေ (Parking Bylaw)

- အချိန်ကန့်သတ်ချက်နှင့် သတ်မှတ်ထားသော ဇုန်များအပါအဝင် အများသူငှာနေရာများတွင် ယာဉ်ရပ်နားခြင်းအတွက် စည်းမျဉ်းများ သတ်မှတ်ပါသည်။

၅။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ (Smoking Bylaw)

- အများသူငှာ ကျန်းမာရေးအတွက် အချို့သောနေရာများတွင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို တားမြစ်ပါသည်။

၆။ စွန့်ပစ်အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ (Waste Management Bylaw)

- အမှိုက်စွန့်ပစ်ခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့် မြေဆွေးများကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ခြင်းတို့ကို စီမံကွပ်ကဲသည်။

ဒေသန္တရစည်းမျဉ်းဥပဒေ အသုံးပြုမှု ဥပမာများ

၁။ တိုရွန်တိုမြို့ (ကနေဒါနိုင်ငံ)

- တိရစ္ဆာန်ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေ- ခွေးပိုင်ရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို အများသူငှာရှိသောနေရာတွင် ကြိုးတပ်၍ထိန်းကျောင်းရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ခွေးမစင်စွန့်လျှင် ကောက်ယူ၍ သတ်မှတ်နေရာတွင်စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် လိုအပ်သည်။
- ဆူညံသံထိန်းချုပ်မှုဥပဒေ- နံနက် ၇:၀၀ နာရီမတိုင်မီ ကျယ်လောင်သော ဆောက်လုပ်ရေးဆူညံသံကို တားမြစ်ထားသည်။

၂။ လန်ဒန် မြို့ (ဗြိတိန်နိုင်ငံ)

- ယာဉ်ရပ်နားခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း- မလိုက်နာပါက ဒဏ်ကြေးတပ်ခြင်းများပြုလုပ်ပါသည်။ ကားကိုဆွဲထုတ်ခံရခြင်းအထိဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- အမှိုက်စွန့်ပစ်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ- အမှိုက်များကိုမစွန့်ပစ်မီ ခွဲခြားရပါသည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း(recycling)၊ မြေဆွေးနှင့် အခြားအမှိုက်များအဖြစ် ခွဲခြား၍ သတ်မှတ်ထားသောပုံးထဲတွင်ထည့်ရပါသည်။ ထိုပုံးထဲမှအမှိုက်များကို သတ်မှတ်ရက်တွင်သက်ဆိုင်ရာမှ လာရောက်သိမ်းဆည်းပါသည်။

၃။ နယူးယောက်မြို့ (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု)

- ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ - ပန်းခြံများ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့် အဆောက်အဦအတွင်းအများသူငှာနေရာများတွင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။
- လမ်းဘေးဈေးရောင်းခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းဥပဒေ (Street Vendor Bylaw)- အစားအသောက် တွန်းလှည်းများနှင့် အခြားလမ်းဘေးဈေးရောင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

- ဒေသန္တရစည်းမျဉ်းဥပဒေများသည် ရပ်ရွာလိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းပေးရန်အတွက် ဒေသန္တရဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များက ရေးဆွဲထားသော ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများဖြစ်သည်။
- ၎င်းတို့သည် လူထုဘေးကင်းလုံခြုံရေး၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းရှိရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးတို့ကို မြှင့်တင်ပေးကာ၊ ဒေသခံလူထု၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ချောမွေ့စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။
- ဥပမာ- ဆူညံသံ၊ ယာဉ်ရပ်နားခြင်း၊ ဇုန်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ ပါဝင်သည်။

ဒေသန္တရစည်းမျဉ်းဥပဒေများသည် ဒေသဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအတွက် ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရများအနေဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် စီမံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုကို ဖြစ်စေပါသည်။ ပြည်နယ်အစိုးရသို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့် အောက်ခြေတွင်ပြည်သူများ နေ့တိုင်းလက်တွေ့ကြုံတွေ့နေကြရသော ကိစ္စအဝဝကို ထိရောက်စွာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်မလွယ်ကူချေ။ ထို့ကြောင့် ဒေသန္တရစည်းမျဉ်းဥပဒေများကို ဒေသန္တရအစိုးရများမှ ပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးခြင်းသည် မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ ပြည်သူများအေးချမ်းသာယာရေးအတွက် အရေးကြီးသောလိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ။

(ခ) စံနမူနာပြု ဒေသန္တရဆိုင်ရာ (မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ) အုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများ (Model Bylaws)

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်

စံနမူနာပြု ဒေသန္တရဆိုင်ရာ (မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ) အုပ်ချုပ်ရေး စည်းမျဉ်းဥပဒေများ (Model Bylaws) ဆိုသည်မှာ ဒေသန္တရ အစိုးရများ၏ ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေများဖန်တီးရာတွင် လမ်းညွှန်ရန် အတွက် စံပြုသတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းဥပဒေနမူနာပုံစံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဤစံနမူနာပြုစည်းမျဉ်းဥပဒေများသည် ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် လက်ခံ ကျင့်သုံးနိုင်သော သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော မူဘောင် သို့မဟုတ် နမူနာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

စံနမူနာပြု ဒေသန္တရဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများကို ရေးဆွဲခြင်းရည်ရွယ်ချက်များမှာ- သက်ဆိုင်ရာဒေသန္တရနှင့်ကိုက်ညီသော ဒေသန္တရဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများကို ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များကရေးဆွဲကြရာတွင် စနစ်ကျမှုရှိစေရန် (consistency)၊ လွယ်ကူရှင်းလင်းစေရန် (clarity)၊ အထက်မြင့်ဥပဒေများ ဖြစ်သော ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများနှင့်ညီညွတ်မှုရှိစေရန် (compliance with higher laws) တို့ ဖြစ်ပါသည်။

စံနမူနာပြီဒေသန္တရဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများကို မည်သည့်အစိုးရအဆင့်ကရေးဆွဲချမှတ်ပါသနည်း။

စံနမူနာပြီဒေသန္တရဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများကို ရေးဆွဲချမှတ်ပေးသော အဖွဲ့အစည်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ် ပါသည်။

၁။ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရများ (State/ Provincial Governments)

- ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရများသည် ဒေသန္တရအစိုးရ များကို လမ်းညွှန်မှုပေးရန်အတွက် စံနမူနာပြီဒေသန္တရ ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများကိုရေးဆွဲပေး ပါသည်။
- ဤသို့ရေးဆွဲပေးခြင်းအားဖြင့် စံနမူနာပြီဒေသန္တရဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများသည် ပြည်နယ်/တိုင်း ဒေသကြီးဥပဒေများနှင့် ကိုက်ညီမှုကို သေချာစေပါသည်။

၂။ ဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီများ (အချို့သောကိစ္စများအတွက်) (Federal Agencies (less common))

- အချို့သောကိစ္စများတွင်၊ ဖက်ဒရယ်အစိုးရများ သို့မဟုတ် အမျိုးသားအဆင့်အေဂျင်စီများသည် စံနမူနာပြီဒေသန္တရ ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများကိုရေးဆွဲပံ့ပိုးပေး ပါသည်။

၃။ ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရ အဖွဲ့များ (Local Government Associations)

- အချို့သော ကိစ္စများတွင် ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ စုပေါင်း၍ စံနမူနာပြီဒေသန္တရဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများကိုရေးဆွဲပါသည်။

၄။ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ (NGOs)

- NGO များနှင့် ကျွမ်းကျင်သော အဖွဲ့အစည်းများသည် အချို့သော ကိစ္စများတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ မြေယာအသုံးပြုမှု၊ သို့မဟုတ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကဲ့သို့သော သီးခြားကဏ္ဍများအတွက် စံနမူနာပြီဥပဒေများကို ရေးဆွဲကြပါသည်။

စံနမူနာပြီဒေသန္တရဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများ၏ ရည်ရွယ်ချက်

- သက်ဆိုင်ရာဒေသန္တရနှင့်ကိုက်ညီသော ဒေသန္တရဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများကို ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များကရေးဆွဲကြရာတွင် စံသတ်မှတ်ရန်။
- အဆင့်မြင့်ဥပဒေများ (ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဗဟိုအစိုးရ) နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်။
- ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရများအတွက် ဒေသန္တရစည်းမျဉ်းဥပဒေရေးဆွဲရာတွင် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရှိရင်းလွယ်ကူစေရန်။
- ဘုံကိစ္စရပ်များ သို့မဟုတ် မူဝါဒများဖြစ်သည့် မြေယာအသုံးပြုမှု၊ အများသူငှာဘေးကင်းလုံခြုံရေး၊ သဘာဝ

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ တိရစ္ဆာန်ထိန်းချုပ်မှု စသည်တို့ကို စနစ်တကျစုပေါင်း ဖြေရှင်းနိုင်ရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။

စံနမူနာပြဒေသန္တရဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများ

၁။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုစည်းမျဉ်းဥပဒေများ

(Environmental Management Bylaws)

- ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရများသည် အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ရေအရင်းအမြစ်ထိန်းသိမ်းမှု၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုကို လျော့ချမှု စသည်တို့အတွက် စံနမူနာပြဒေသန္တရဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေ တစ်ရပ်ကို ရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။
- ဥပမာ - ရေကြီးမှုအန္တရာယ်ကို လျော့ချရန်အတွက် ရေမြောင်းများဖောက်လုပ်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာစံနမူနာပြဒေသန္တရစည်းမျဉ်းဥပဒေရေးဆွဲချမှတ်နိုင်ပါသည်။

၂။ ဇုန်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် မြေအသုံးချမှုဥပဒေများ (Zoning and Land Use Bylaws)

- စံပြုဇုန်သတ်မှတ်ခြင်းဥပဒေများသည် မြေယာကိုမည်သို့ အသုံးပြုရမည် (လူနေ၊ စီးပွားဖြစ်၊ စိုက်ပျိုးရေးစသည်ဖြင့်) ကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။
- ဥပမာ- ဒေသန္တရအစိုးရများက ဒေသတွင်းလူဦးရေတိုးပွားမှုကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ရန် မြို့ပြဇုန်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စံပြုဥပဒေတစ်ရပ်ကို ပြည်နယ်အစိုးရကရေးဆွဲပေးနိုင်ပါသည်။

၃။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးဥပဒေများ (Public Health and Safety Bylaws)

- စံပြုဥပဒေများသည် အစားအသောက်ဘေးကင်းရေး၊ သန့်ရှင်းရေးနှင့် ရောဂါကာကွယ်ခြင်းစသည့် ပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစေနိုင်ပါသည်။
- ဥပမာ- ပြည်နယ်အစိုးရ သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးဌာနမှ အများပြည်သူနေရာများတွင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း တားမြစ်ခြင်းဆိုင်ရာ စံပြုဥပဒေရေးဆွဲသတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါသည်။

၄။ တိရစ္ဆာန်ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေများ (Animal Control Bylaws)

- ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရများသည် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လိုင်စင်၊ တိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့် အန္တရာယ်ရှိသောတိရစ္ဆာန်များကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် စံပြုဥပဒေများကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။
- ဥပမာ- ခွေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ကြိုးတပ်ထိန်းကျောင်းခြင်း စံပြုဥပဒေရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။

၅။ ဆူညံသံထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေများ (Noise Control Bylaws)

- လူနေ၊ စက်မှုနှင့် စီးပွားရေး ဧရိယာများတွင် ဆူညံသံ ညစ်ညမ်းမှုမရှိစေရေးအတွက် ဆူညံသံအဆင့်ကိုသတ်မှတ်ရန် စံပြုဥပဒေရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။

၆။ အဆောက်အဦစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစည်းမျဉ်းများ (Building Codes and Safety Regulations)

- အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရာတွင်လိုက်နာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးစံချိန်စံညွှန်းများ၊ မီးဘေးလုံခြုံရေးနှင့် အဆောက်အဦစစ်ဆေးခြင်းတို့ပါဝင်သည့် စံနမူနာပြဒေသန္တရဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများ ရေးဆွဲပေးနိုင်ပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

စံနမူနာပြဒေသန္တရဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရများ၊ ဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီများ သို့မဟုတ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်းများမှ ရေးဆွဲထားသော စံနမူနာစည်းမျဉ်းဥပဒေများ ဖြစ်ပါသည်။ ဒေသန္တရအစိုးရများသည် ၎င်းတို့၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စည်းမျဉ်းများဖန်တီးရာတွင် ဤစံနမူနာဥပဒေများကို မူတောင်များအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ဥပမာ- ဇန်နဝါရီလအတွင်း ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဥပဒေများ၊ တိရစ္ဆာန်ထိန်းချုပ်မှု စည်းမျဉ်းများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု လမ်းညွှန်ချက်များသည် စံနမူနာပြဒေသန္တရဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများထဲတွင်ပါဝင်ပြီး ဒေသန္တရအစိုးရများအနေဖြင့်အလွယ်တကူ ကိုးကား၍ မိမိနှင့်သက်ဆိုင်ရာ ဒေသန္တရဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေကိုရေးဆွဲကျင့်သုံးနိုင်ပါသည်။ စံနမူနာပြဒေသန္တရဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများသည် ဒေသန္တရစည်မျဉ်းဥပဒေရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူစေသည့်အပြင်

ပြည်နယ်အတွင်း ဒေသန္တရနယ်မြေအသီးသီးတွင် စံချိန်စံညွှန်းများ
တူညီခြင်း၊ အထက်မြင့် ဥပဒေများ ဖြစ်သော ဖက်ဒရယ်
ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ
ဥပဒေများနှင့်ညီညွတ်မှုရှိစေခြင်းတို့အတွက်အထောက်အကူပြု
ပါသည်။ ။

စာတမ်းအနှစ်ချုပ်

- ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတစ်ခုတွင် နိုင်ငံ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေရှိသကဲ့သို့ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသအသီးသီးတွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအသီးသီးရှိကြပါသည်။ ထို့အပြင် ဒေသန္တရဆိုင်ရာများဖြစ်သော မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာများ၏ အုပ်ချုပ်ရေးရာများအတွက်လည်း Bylaw ဟုခေါ်သော ဒေသန္တရဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းဥပဒေများရှိကြပါသည်။
- ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးဥပဒေ ဖြစ်ပြီး၊ ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများသည်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရပါသည်။
- ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသည် ကာကွယ်ရေး၊ နိုင်ငံခြားရေးကိစ္စ၊ ငွေကြေးနှင့် ကုန်သွယ်မှုကဲ့သို့သော အမျိုးသားအရေးဆိုင်ရာကိစ္စများကို သတ်မှတ်ဖော်ပြပါသည်။
- ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေများသည် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရဲတပ်ဖွဲ့အာဏာ၊ ရာဇဝတ်ဥပဒေများနှင့် ပြည်နယ်အတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ပြဋ္ဌာန်းပါသည်။
- ဒေသန္တရဆိုင်ရာများဖြစ်သောမြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာများ၏ အုပ်ချုပ်ရေးရာများအတွက် Bylaw ဟုခေါ်သော ဒေသန္တရ

ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းဥပဒေများရေးဆွဲအသုံးပြုပါသည်။ ဇုန်
သတ်မှတ်ခြင်းများ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကိစ္စများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်
စီမံခန့်ခွဲမှုများ၊ တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းမှုများ၊ စွန်းပစ်အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲ
မှုများ၊ ဆူညံသံထိန်းချုပ်မှုများ စသည်တို့ပါဝင်ပါသည်။

- မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာများ၏ ဒေသန္တရဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း
ဥပဒေများရေးဆွဲရာတွင်ကိုးကားအသုံးပြုရန် Model Bylaw
ဟုခေါ်သော စံနမူနာပြဒေသန္တရဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းဥပဒေများကို
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသအစိုးရများက ရေးဆွဲပေးလေ့ရှိကြပါသည်။

ပြီး၏။

ပုံ (၄)

ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတွင်
ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ဒေသန္တရအစိုးရ
အုပ်ချုပ်ရေး အဆင့်ဆင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ

**ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု
အစိုးရ**

ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံ
အခြေခံဥပဒေ
နှင့်
ဖက်ဒရယ်
ပြည်ထောင်စု
ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ

ပြည်နယ်အစိုးရ

ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံ
အခြေခံဥပဒေ
နှင့်
ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ
ဥပဒေများ

**ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေး
(မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ)**

ဒေသန္တရဆိုင်ရာ
စည်းကမ်းဥပဒေ
များ
(Bylaws and
Model Bylaws)

RESEARCH, INSIGHTS, AND IDEAS

The Knowledge Series

ပြည်ထောင်စုအစိုးရ
အာဏာ

ပူးတွဲ
အာဏာ

ပြည်နယ်အစိုးရ
အာဏာ

သုတေသနစာစောင် Volume - 8